

УДК 338.054.23 (575.1)
JEL classification: F13: O10: R58:

<https://doi.org/10.33619/2414-2948/47/20>

ТАМОЖЕННЫЕ ПЛАТЕЖИ В СИСТЕМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

©*Рахманов К. К.*, Национальный университет Узбекистана им. Мирзо Улугбека,
г. Ташкент, Узбекистан, rako0472@mail.ru

CUSTOMS PAYMENTS IN THE SYSTEM OF ENSURING THE EXTERNAL ECONOMIC SECURITY OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

©*Rahmanov K.*, National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek,
Tashkent, Uzbekistan, rako0472@mail.ru

Аннотация. В статье изучаются вопросы обеспечения внешнеэкономической безопасности Республики Узбекистан в условиях глобализации международных экономических отношений. При этом рассматриваются и анализируются состояние применения льгот и преференций по таможенным платежам, предлагаются пути повышения их применения, с учетом расширения конкурентоспособного экспортного производства.

Abstract. The article investigates the issues of ensuring the foreign economic security of the Republic of Uzbekistan in the context of globalization of international economic relations. At the same time the state's application of privileges and preferences on customs payments are considered and analyzed, ways of increase of their application are offered, taking into account expansion of competitive export production.

Ключевые слова: внешнеэкономическая безопасность, внешняя торговля, таможенная льгота, таможенная пошлина, тарифные меры, таможенный тарифа.

Keywords: external economic security, foreign trade, customs privilege, customs duty, tariff measures, customs tariff.

В настоящее время система международных отношений переживает период трансформации. Развитие мира идет по пути усиления экономической взаимозависимости государств, что является следствием роста объема и классификации трансграничных перемещений товаров, услуг, информации, технологий и международных потоков капиталов. Тенденция к осуществлению большинством стран политики открытой экономики в таких условиях делает актуальным и насущным выделение внешнеэкономической безопасности в системе экономической безопасности государства.

Внешнеэкономическая безопасность государства это процесс достижения устойчивого к внешним и внутренним угрозам состояния удовлетворенности интересов государства во внешнеэкономической сфере хозяйственной деятельности, гарантирующее рост уровня и качества конкурентоспособности национальной экономики. Быть конкурентоспособным во внешнеторговом обмене — значит обеспечивать оптимальный уровень защиты интересов национальных товаропроизводителей, то есть добиваться оптимальной национальной экономической безопасности во внешнеторговой сфере. Возможности стабильного экономического роста и изменения существующего положения Узбекистана на мировых

рынках во многом зависят от того, как будет повышаться конкурентоспособность отечественной промышленности. А это потребует решительного поворота страны к инновационной модели развития за счет интенсивного использования современных технологий и соответственно глубокой перестройки структуры производства и внешнеэкономических связей.

Переход Республики Узбекистан к рынку сопровождается усилением ее вовлеченности в мировое хозяйство. Оба процесса проходят в русле либерализации внешнеэкономической деятельности (ВЭД) и в условиях, когда в мире усиливается взаимозависимость государств во всех сферах общественной жизни. Такое переплетение взаимосвязей ведет к появлению нового международного разделения труда, при котором поступательное развитие национально-производственных комплексов оказывается во всей большей зависимости от экономических субъектов других государств (<https://clck.ru/JT2Hw>).

Нынешний уровень глобальной интеграции сильно дифференцирован как в отношении стран и регионов, так и по отдельным рынкам. В арсенале промышленно развитых государств имеется гораздо больше возможностей для получения выгод от участия в этом процессе [1].

Периферийные страны, к которым относятся Республика Узбекистан и другие постсоветские государства, не могут конкурировать на равных с ведущими участниками глобальной интеграции и вынуждены приспосабливаться к процессам глобализации.

Необходимо отметить, в промышленно развитых государствах политика либерализации проводилась постепенно и во главу угла ставилась задача повышения конкурентоспособности отечественных предпринимателей. Поэтапная либерализация внешнеэкономической сферы позволила западным странам своевременно перестроить свои национально-хозяйственные комплексы и занять доминирующие позиции в системе мирохозяйственных связей.

Следовательно в нашей республике политику либерализации, исходя из опыта западных стран, необходимо проводить с учетом ее места в мирохозяйственной системе и национальных особенностей.

Опыт промышленно развитых государств показывает, либерализация внешнеэкономической сферы осуществляется при сохранении активной роли государства, то есть в действительности в индустриально развитых странах происходит не свертывание экономической роли государства, а смещение акцентов экономической политики в сторону более активного вовлечения этих стран в мирохозяйственные связи. Как известно в рыночной экономике государство осуществляет регулирование ВЭД в целях обеспечения экономической безопасности страны и защиты общенациональных интересов. Деятельность государства при этом направляются на поддержку отечественных предпринимателей с помощью развития и совершенствования институциональных основ регулирования.

Государственное регулирование ВЭД осуществляется различными методами, которые в зависимости от классификационных признаков (критериев), подразделяются на экономические и административные, тарифные и нетарифные (<https://clck.ru/JT2Hw>).

Тарифные меры являются основой экономического регулирования ВЭД. Понятие «тарифные меры» следует понимать в широком значении, т.е. не только как таможенный тариф, представляющий свод ставок таможенных пошлин, применяемых к товарам, перемещаемым через таможенную границу Республики Узбекистан, но и как весь комплекс мер, эффект воздействия, которых на внешнеторговые потоки обеспечивается путем влияния на величину стоимости находящихся во внешнеторговом обороте товаров. Используя такие

меры, государство воздействуя на экономические интересы субъектов внешнеторговой деятельности обеспечивает внешнеэкономическую безопасность страны.

В состав тарифных мер регулирования ВЭД входят таможенные платежи являющийся одной из экономических инструментов торговой политики [2].

Таможенные пошлины в системе тарифного регулирования играют решающую роль в защите внутреннего рынка от иностранной конкуренции. Они представляют собой налог, включаемый в продажную стоимость товаров и тем самым влияющий на их конкурентоспособность на рынке. В силу своей налоговой природы таможенные пошлины, выполняя фискальную функцию, обладают всеми признаками и чертами налога, в том числе безвозмездностью его уплаты. В то же время только таможенным пошлинам присуща развитая регулирующая роль, заключающаяся в детальной дифференциации ставок таможенных пошлин по товарным группам и конкретным изделиям с учетом потребности в их импорте, уровня национальных и мировых цен. Это и отличает таможенные пошлины от других видов налогов [3].

Вовлечение Республики Узбекистан в мирохозяйственные процессы постепенно изменяет, соотношение внутренних и внешних факторов его экономического развития. Если до перехода к рыночным отношениям его экономика развивалась под воздействием главным образом внутренних факторов, что с переходом к рынку и нарастанием внешнеэкономической открытости внутрихозяйственная сфера государства уже не может трансформироваться без учета процессов, происходящих в мировой экономике. Естественно, масштабы и формы участия страны в системе международных экономических отношений зависит от уровня развития, структуры и специфики ее национально-хозяйственного комплекса, наличия конкурентоспособных производств, транспортной и коммуникационной инфраструктуры, финансовых рынков, в также от внешнеэкономической политики государства.

В переходной период правительство Узбекистана проделало огромную работу по стабилизации экономики и обеспечению устойчивых темпов ее роста. В среднесрочной перспективе внешнеторговая стратегия Узбекистана должна быть направлена как на адаптацию отечественной экономики к качественно меняющейся системе мирохозяйственных связей, так и на использование торгового сотрудничества, с учетом требования обеспечения внешнеэкономической безопасности страны, в качестве катализатора процессов индустриализации и повышения конкурентоспособности отечественных производителей [4-6].

В послании Президента Узбекистана парламенту страны на 2019 год «Год активных инвестиций и социального развития» в числе других были обозначены и следующие цели:

- усиление интеграции национальной экономики в мировые хозяйственные отношения и поддержка экспорта;
- переход страны на экспортоориентированную экономику и формирование на внутреннем рынке конкурентной среды;
- улучшение налогово-таможенного администрирования и повышение привлекательности экономики для инвесторов.

Важность наращивания объемов экспорта обусловлена, в частности, следующими причинами:

- показатель чистого экспорта (экспорт минус импорт) участвует в формировании объема валового внутреннего продукта и заметно влияет на стабильность курса национальной валюты;

- обеспечивает валютные поступления, которые в свою очередь позволяют приобретать новое оборудование и технологии, модернизировать производственные мощности, стимулировать экономическое развитие территорий;

- экспорт дает возможность выхода отечественной продукции на новые рынки сбыта, что, в свою очередь, позволяет увеличивать ее производство, создавать новые рабочие места и тем самым решать важную социальную проблему, связанную с занятостью населения [7].

Поэтому развитие экспортного потенциала Узбекистана, прежде всего экспорта готовой продукции с высокой добавленной стоимостью, диверсификация товарной и географической структуры экспорта являются важнейшими приоритетами обеспечения внешнеэкономической безопасности страны.

В международной практике многие страны в условиях усиления конкуренции как во внутренних так и во внешних рынках, в качестве одного из основных инструментов стимулирования экспорта применяют льготы по таможенным платежам.

Данный инструмент позволяет стимулировать или сдерживать темпы воспроизводства отдельных видов продукции, усиливать или ослаблять накопление капитала, расширять или уменьшать платежеспособный спрос населения. Предоставление льгот и преференций направлено на привлечение инвестиций в модернизацию и диверсификацию как базовых, так и стратегически важных отраслей экономики, создание необходимых инфраструктурных объектов, которые имеют важное значение в обеспечении внешнеэкономической безопасности. Также с их помощью решаются важные социальные задачи — сокращение безработицы и обеспечение занятости, выравнивания уровня дифференциации доходов населения и другие. В настоящее время в Узбекистане, помимо льгот, определенных Налоговым кодексом республики, а также широкого спектра таможенных льгот, действуют более 300 указов и постановлений Президента и Кабинета Министров, в которых насчитываются около 500 налоговых льгот и преференций [8, с. 36-41].

Предоставленные правительством льготы были ориентированы на обеспечение ускоренного развития новых экспортоориентированных отраслей промышленности, осуществления модернизации, технического и технологического обновления производств, локализации производств. Анализ предоставленных льгот по таможенным платежам в разрезе нормативно-правовым документам приведен в Таблице 1. Они были ориентированы на обеспечение ускоренного развития новых экспортоориентированных отраслей промышленности, осуществление модернизации, технологического обновления производств.

Данные таблицы показывают, что наибольший объем льгот по таможенным платежам предоставлены в соответствии решений Президента Республики Узбекистан. Сюда входят Указы и Постановления по повышению привлекательности экономики для инвесторов, по созданию свободных экономических зон, по модернизации ведущих производственных отраслей, расширению деятельности малого бизнеса и частного предпринимательства, которые являются основными индикаторами обеспечивающих внешнеэкономическую безопасность государства.

Здесь необходимо отметить, что, к сожалению, многие предприятия не направляют средства, полученные ими в результате применения льгот, на расширение и развитие своей деятельности, из-за этой меры, нацеленные на поддержку как малого бизнеса, так и базовых отраслей промышленности не приносят ожидаемых результатов [9].

К числу основных инструментов торговой политики Узбекистана относятся импортные таможенные платежи, которые включают импортные тарифы, акцизы и налог на добавленную стоимость. В интересах отечественных производителей в стране установлены

сравнительно высокие таможенные пошлины на большинство категорий импортируемой готовой продукции (автомобили, мебель, текстильные изделия и т. п.) [10-12].

Таблица 1.

АНАЛИЗ ТАМОЖЕННЫХ ЛЬГОТ ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ В РАЗРЕЗЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ ДОКУМЕНТОВ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН за 2016-2018 гг. (в миллиард сум)

<i>Виды преференций, льгот по уплате таможенных платежей</i>	<i>2016 г.</i>	<i>2017 г.</i>	<i>2018 г.</i>	<i>Всего</i>
Освобождение от уплаты таможенных платежей в соответствии с международными соглашениями Республики Узбекистан	89,86	11,67	24,50	126,10
Освобождение от уплаты таможенных платежей в соответствии с законами Республики Узбекистан	1908,83	1746,88	379,96	4035,67
Освобождение от уплаты таможенных платежей в соответствии с кодексами Республики Узбекистан	5464,31	10317,52	17365,15	33146,98
Освобождение от уплаты таможенных платежей в соответствии с решениями Президента Республики Узбекистан	6288,79	12126,36	27790,47	46205,54
Освобождение от уплаты таможенных платежей в соответствии с решениями Правительства Республики Узбекистан	1902,23	2010,49	1272,58	5185,30
Тарифная преференция в отношении товаров, происходящих и ввозимых из стран, которым Республика Узбекистан представляет режим наибольшего благоприятствования	186,51	0	0,60	187,10
Тарифная преференция в отношении товаров, происходящих и ввозимых из стран, с которыми установлен режим свободной торговли	807,23	1467,40	2148,10	4422,73
<i>Итого:</i>	<i>16647,76</i>	<i>27680,27</i>	<i>48981,35</i>	<i>93309,38</i>

Анализ предоставленных таможенных льгот и взысканных таможенных платежей по Республике Узбекистан за 2016-2018 гг. (Таблица 2) показывает, что большая доля льгот приходится на добавленную стоимость и наблюдается тенденция роста доли льгот на НДС на импорт к общей сумме льгот.

Если, доля НДС в общей сумме льгот в 2016 г составил 50,4% то в 2018 г он увеличился до 66,5%. Этот фактор обусловлен тем, что в 2017-2018 гг. предприятиям, завозящим продукцию, не производимую в республике, предоставлены дополнительные льготы по НДС и таможенным платежам. Коэффициент соотношения таможенных льгот к общим поступлениям по таможенным платежам если 2017 г было равно 3,12, то 2018 г он равнялся 4,25, то есть сумма льгот превышает сумму поступлений на 4,25 раза. Соответственно можно сделать вывод, во сколько увеличится поступления в бюджет с отменой таможенных льгот.

Необходимо отметить, что введение таможенных льгот не всегда сопровождается ясными аргументами экономического или социального характера, так как это напрямую не влечет расходования бюджетных средств. Но в то же время не достаточно обоснованные льготы, как правило, оборачиваются сокращением доходов бюджета, используемых для решения стоящих перед государством задач по обеспечению внешнеэкономическую безопасность страны [13].

Таблица 2.

АНАЛИЗ ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ТАМОЖЕННЫХ ЛЬГОТ
 В РАЗРЕЗЕ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ за 2016-2018 гг. (в миллиард сум)

Вид платежа	2016 г.		2017 г.		2018 г.		Всего	
	Льготы	Взыск.	Льготы	Взыск.	Льготы	Взыск.	Льготы	Взыск.
Импортная пошлина	6773,9	1324,7	10169,8	1944,4	13876,1	1870,4	30819,8	5139,5
Акцизный налог	1486,7	1036,3	2218,3	1083,6	2513,1	565,1	6218,4	2685,1
НДС	8386,3	3047,9	15290,3	5510,2	32587,7	8629,4	56264,3	17187,5
Другие таможенные платежи	0,9	178,5	1,6	308,5	4,4	436,1	6,8	923,2
Итого	16647,8	5587,4	27680,3	8846,8	48981,3	11500,9	93309,3	25935,3

Следовательно, решение о целесообразности предоставления тех или иных льгот по таможенным платежам следует принимать с учетом таких аспектов, как прямые потери в государственных доходах, в исполнения требований законодательства.

Исходя из вышеизложенных можно сделать следующие выводы:

- предоставление таможенных льгот и освобождение может быть оправдано, если они:

1) направлены на решение актуальных социально-экономических задач;
 2) дают возможность к увеличению конкурентоспособности национального производства;

3) не дают возможность хозяйственным субъектам занять монопольную положение на внутреннем рынке. Это нарушает принципы справедливой конкуренции, а госбюджет недополучает значительные суммы от таможенных платежей.

Действующая система льгот по уплате таможенных платежей в большинстве случаев предусматривает их предоставление отдельным производителям, вне зависимости от отрасли и вида выпускаемой продукции. Такой подход:

1. Отрицательно сказывается на качестве конкурентной среды;

2. Из-за предоставления таможенных льгот до получения результатов модернизации их невозможно увязать с целями предоставления преференций. При этом освобождение от таможенных платежей, в совокупности со льготами по налогу на имущество, приводит к завышению цен на импортируемые товары.

3. Отечественные предприятия, которые не имеют льгот, вынуждены осуществлять высокие таможенные платежи на завозимое сырье, материалы и комплектующие, что повышает конечную стоимость их продукции и снижает конкурентоспособность.

Сегодня перед Узбекистаном стоит непростая задача — усилить значимость внешнего фактора в повышении конкурентоспособности экономики с формированием наиболее адекватного нынешним условиям уровня ее защищенности. Решение этого вопроса заключается в корректировке использования инструментов регулирования внешней торговли с точки зрения их функциональной значимости. Во-первых, необходимы дальнейшее

совершенствование системы предоставления льгот и снижение размера импортных таможенных платежей в пользу более широкого использования финансовых инструментов регулирования импорта. Во-вторых, расширение экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью требует серьезных финансовых ресурсов для ее производства (предэкспортное финансирование) и более сложных финансовых инструментов продвижения таких товаров на высококонкурентных мировых рынках (постэкспортное финансирование). В Узбекистане эти инструменты задействованы пока еще не в полной мере.

Источники:

- (1). Закон Республики Узбекистан о внешнеэкономической деятельности № 285-ХII от 14.06.1991 г. (Новая редакция) <https://clck.ru/JT2Hw>
- (2). Закон РУз «О таможенном тарифе». Введен в действие с 1 января 1998 г. Постановлением ОМ РУз от 29.08.1997 г. № 471-И. http://fmc.uz/legisl.php?id=tamoj_tarif
- (3). Таможенный кодекс Республики Узбекистан. Утвержден Законом РУз от 20.01.2016 г. № ЗРУ-400. С изменениями в соответствии с Законом РУз от 15.01.2019 г. № ЗРУ-516. Дата актуализации: 19.02.2019. http://fmc.uz/legisl.php?id=k_tam
- (4). Налоговый кодекс Республики Узбекистан (Утвержден Законом РУз от 25.12.2007 г. N ЗРУ-136). <https://clck.ru/JT2Qw>
- (5). Указ Президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему обеспечению продовольственной безопасности страны». 16.01.2018 г. № УП-5303. <https://clck.ru/JT2S3>
- (6). Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшей либерализации внешней торговли и повышению эффективности торговых операций», 24.03.2018 г. № ПП-3624. <https://clck.ru/JT2Sv>

Список литературы:

1. Сенчагов В. К. Экономическая безопасность России: общий курс. М.: Бином. Лаб. знаний, 2010. 815 с.
2. Свинухов В. Г. Таможенно-тарифное регулирование внешнеэкономической деятельности. М.: Экономистъ, 2004. 155 с.
3. Абулкасимов Х. П. Социально-экономические факторы повышения эффективности общественного производства в условиях развитого социализма (на материалах сельскохозяйственного машиностроения УзССР): дисс. ... канд. экон. наук. Ташкент, 1984. 205 с.
4. Кобилов Ш. Р. Совершенствование научно-теоретических основ укрепления внешнеэкономической безопасности. Ташкент. 2017.
5. Туманов А. Ю. Модели и методы оценки экономической эффективности интегрированных систем безопасности. Санкт-Петербург: Изд-во Политехнического ун-та, 2016. 109 с.
6. Кардашова И. Б. Обеспечение национальной безопасности. М.: ВГУЮ (РПА Минюста), 2015. 132 с.
7. Ильичев И. П., Бринза В. В., Угарова О. А. Влияние увеличения экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью на уровень отраслевого риска предприятия // Экономика в промышленности. 2015. №4. С. 64-66. <https://doi.org/10.17073/2072-1633-2012-4-64-66>
8. Ахмедова Э. Э., Иногамов С. С. Методологические подходы к оценке эффективности налоговых льгот и преференций // Региональная экономика: теория и практика. 2014. №7. 14-19.

9. Ismailova N. K. Importance of financial security in financial globalization // Экономика и бизнес: теория и практика. 2019. №4-3. DOI: 10.24411/2411-0450-2019-10567
10. Yakubov A. Foreign Trade Regulation by States: the Case of the Republic of Uzbekistan // Osaka University Law Review. 2018. V. 65. P. 107-118. <http://hdl.handle.net/11094/67744>
11. Baitilenova Y. S., Narenova A. N., Amalbekova G. E. Features of economic and organizational mechanism for formation of food security system // Concorde. 2018. №3.
12. Panjievich H. D. Theory of Development of the Localization Program in the Railway Transport System of Uzbekistan // Asian Journal of Technology and Management Research (AJTMR) 2019. V. 8. №02.
13. Sang-Chul S., Rakhmatullayev Z. M. Digital Transformation of the Public Service Delivery System in Uzbekistan // 2019 21st International Conference on Advanced Communication Technology (ICACT). IEEE, 2019. P. 703-709. DOI: 10.23919/ICACT.2019.8702014

References:

1. Senchagov, V. K. (2010). Ekonomicheskaya bezopasnost' Rossii: obshchii kurs. Moscow. Binom. Lab. znaniy, 815. (in Russian).
2. Svinukhov, V. G. (2004). Tamozhenno-tarifnoe regulirovanie vneshneekonomicheskoi deyatel'nosti. Moscow. Ekonomist, 155. (in Russian).
3. Abulkasimov, Kh. P. (1984). Sotsial'no-ekonomicheskie faktory povysheniya effektivnosti obshchestvennogo proizvodstva v usloviyakh razvitogo sotsializma (na materialakh sel'skokhozyaistvennogo mashinostroeniya UzSSR): diss. ... kand. ekon. nauk. Tashkent, 205. (in Russian).
4. Kobilov, Sh. R. (2017). Sovershenstvovanie nauchno-teoreticheskikh osnov ukrepleniya vneshneekonomicheskoi bezopasnosti. Tashkent.
5. Tumanov, A. Yu. (2016). Modeli i metody otsenki ekonomicheskoi effektivnosti integrirovannykh sistem bezopasnosti. Sankt-Peterburg: Izd-vo Politekhnikeskogo un-ta, 109. (in Russian).
6. Kardashova, I. B. (2015). Obespechenie natsional'noi bezopasnosti. Moscow. VGUYu (RPA Minyusta), 132. (in Russian).
7. Il'ichev, I. P., Brinza, V. V., & Ugarova, O. A. (2015). Vliyanie uvelicheniya eksporta produktsii s vysokoi dobavlennoi stoimost'yu na uroven' otraslevogo riska predpriyatiya. *Ekonomika v promyshlennosti*, (4). 64-66. <https://doi.org/10.17073/2072-1633-2012-4-64-66>(in Russian).
8. Akhmedova, E. E., & Inogamov, S. S. (2014). Metodologicheskie podkhody k otsenke effektivnosti nalogovykh l'got i preferentsii. *Regional'naya ekonomika: teoriya i praktika*, (7). 14-19. (in Russian).
9. Ismailova, N. K. (2019). Importance of Financial security in Financial globalization. *Ekonomika i biznes: teoriya i praktika [Economics and business: theory and practice.]*, (4-3). doi:10.24411/2411-0450-2019-10567
10. Yakubov, A. (2018). Foreign Trade Regulation by States: the Case of the Republic of Uzbekistan. *Osaka University Law Review*, 65, 107-118. <http://hdl.handle.net/11094/67744>
11. Baitilenova, Y. S., Narenova, A. N., & Amalbekova, G. E. (2018). Features of economic and organizational mechanism for formation of food security system. *Concorde*, (3).
12. Panjievich, H. D. (2019). Theory of Development of the Localization Program in the Railway Transport System of Uzbekistan. *Asian Journal of Technology and Management Research (AJTMR)*, 8(02).

13. Sang-Chul, S. H. I. N., & Rakhmatullayev, Z. M. (2019, February). Digital Transformation of the Public Service Delivery System in Uzbekistan. *In 2019 21st International Conference on Advanced Communication Technology (ICACT)*, 703-709. IEEE. DOI: 10.23919/ICACT.2019.8702014

*Работа поступила
в редакцию 14.09.2019 г.*

*Принята к публикации
19.09.2019 г.*

Ссылка для цитирования:

Рахманов К. К. Таможенные платежи в системе обеспечения внешнеэкономической безопасности республики Узбекистан // Бюллетень науки и практики. 2019. Т. 5. №10. С. 159-167. <https://doi.org/10.33619/2414-2948/47/20>

Cite as (APA):

Rahmanov, K. (2019). Customs Payments in the System of Ensuring the External Economic Security of the Republic of Uzbekistan. *Bulletin of Science and Practice*, 5(10), 159-167. <https://doi.org/10.33619/2414-2948/47/20> (in Russian).